

O‘ZBEKISTON VA DUNYO SANOAT TARMOQLARI SOLISHTIRMA TAHLILI

Xojiyeva Xilola Xolmuradovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti, iqtisodiyot yo‘nalishi magistri,

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda faoliyat olib borayotgan sanoat tarmoqlari, shuningdek dunyoda daromad bo‘yicha 10 ta eng yirik sanoat tahlili va ularning solishtirma tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: sanoat, sanoat tarmoqlari, global sanoat tarmoqlari.

O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy strategiyasida xalq xo‘jaligi strukturasi takomillashtirish, uning tarmoqlarini rivojlantirish yuzasidan muhim topshiriqlar hamda bu tarmoqlarning marralari batafsil belgilab berilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-oktyabrdagi PF-169-sonli, “Sanoat va uning bazaviy tarmoqlarini jadal rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida mamlakatda yuqori texnologiyalarga asoslangan sanoat yo‘nalishlarini jadal rivojlantirish, sanoat tarmoqlariga xususiy investitsiyalarni keng jalb etish orqali raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, hududlarda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish hisobidan aholi daromadlarini oshirish hamda yirik tarmoqlarga ilg‘or xalqaro standartlarga asoslangan boshqaruv tizimini joriy etish maqsadida: yagona sanoat siyosatini amalga oshirish hamda sanoat tarmoqlarini rivojlantirish borasida zamonaviy mexanizmlarni joriy etish bo‘yicha qator vazifalar belgilab berilgan [1].

Takror ishlab chiqarishning hozirgi sharoitlarida iqtisodiy o‘shish iqtisodiyot ko‘lamining o‘shishi bilangina emas, balki iste‘molda ham, ishlab chiqarishda ham strukturaviy siljishlar, ularning tezligi va samaradorligi bilan aniqlanadi.

Strukturani aniqlovchi siyosatni shakllantirish iqtisodiyotdagi strukturaviy o‘zgarishlarni sifat jihatdan baholashni aniqlashning printsiplial xususiyati iqtisodiyotning o‘shish sur‘ati ko‘rsatkichlarining deqratsiya yuz berishi muammosini hal etishi zarurligidir, chunki ayni bir sur‘atning o‘zi bir necha tarmoqlarning turli o‘shish sur‘atlarida ifodalanishi mumkin. Bu bir xil bo‘lmagan iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlariga olib ko‘chadi [2].

Bu muammo oqibatda u yoki bu sohaga ustuvorlik (afzallik) berish tizimini yaratilishini taqozo etadi. Masalan, fan-texnika taraqqiyotida to‘liq aks etadigan sohalar ajralib turadi: yoqilg‘i-energetika, elektronika, mashinasozlik, kimyo. Shuning uchun bu tarmoqlar o‘shish sur‘atlari bo‘yicha sanoat o‘shishidan yuqori turishi kerak. Mashinasozlikning tarmoq strukturasi ham jiddiy o‘zgarishlar yuz berishi zarur.

Kimyoda orgtexnologiyani qo‘llab, nozik organik sintez mahsulotlarini ishlab chiqarish jadal sur’atlarda rivojlanishi zarur.

Hozirgi paytda butun O‘zbekistonda quyidagi sanoat tarmoqlari faoliyat yuritib kelmoqda (1-jadval).

1-jadval.

O‘zbekiston sanoatining kompleks tarmoqlari (2024-yil)

№	Kompleks tarmoqlar	Kompleks tarmoqqa kiruvchi tarmoqlar soni
1	Elektroenergetika sanoati	3
2	Ko‘mir sanoati	2
3	Gaz sanoati	2
4	Neft va neftni qayta ishlash	2
5	Qora metallurgiya	2
6	Rangli metallurgiya	4
7	Mashinasozlik va metallni qayta ishlash	40
8	Kimyo va neft-kimyo sanoati	12
9	O‘rmonsozlik, yog‘ochni qayta ishlash va qog‘oz sanoati	3
10	Qurilish materiallari sanoati	14
11	Oyna va chinni-fayans sanoati	2
12	Mikrobiologiya sanoati	12
13	Meditsina (farmatsevtika) sanoati	3
14	Poligrafiya	1
15	Yengil sanoat	18
16	Oziq-ovqat sanoati	22
17	Un, yorma va yem sanoati	3
18	Qolgan tarmoqlar	21

Mutaxassis tahlillari va 70 dan ortiq global sanoat ma’lumotlar bazasiga asoslanib, IBISWorld 2024-yilda Revenue Global bo‘yicha eng yirik sanoatlar ro‘yxatini taqdim etilgan bo‘lib, ular quyida jadvalda ko‘rsatilgan [3] (2-jadval).

2-jadval.

Dunyoda daromad bo‘yicha 10 ta eng yirik sanoat (2024-yil)

	Sanoat	2024-yil uchun daromad
1.	Global neft va gazni qidirish va qazib olish	\$5 253,4 mlrd

2.	Global hayot va sog‘liq sug‘urtasi tashuvchilari	\$4 629,2 milliard dollar
3.	Jahon pensiya jamg‘armalari	\$4 253,6 mlrd
4.	Global tijorat ko‘chmas mulk	\$4 200,1 mlrd
5.	Global avtomobil va avtomobil savdosi	\$3 739,6 milliard dollar
6.	Global to‘g‘ridan-to‘g‘ri umumiy sug‘urta tashuvchilari	\$2 891,3 milliard dollar
7.	Jahon tijorat banklari	\$2 823,3 milliard dollar
8.	Global avtomobil va avtomobil ishlab chiqarish	\$2 668,9 mlrd
9.	Global ko‘mir qazib olish	2 542,6 milliard dollar
10.	Global simsiz telekommunikatsiya operatorlari	\$2 007,3 mlrd

Ikkala jadvalni solishtirganda, ko‘rishimiz mumkinki dunyoda daromad bo‘yicha o‘nta eng yirik sanoat sohasidan faqatgina ko‘mir sanoati va neftni qayta ishlash sanoatlari O‘zbekistonda mavjud. O‘zbekistonning geografik imkoniyatlarni inobatga olgan holda hududda dunyo bo‘yicha talab yuqori bo‘lgan hayot va sog‘liq sug‘urtasi, avtomobil va avtomobil savdosi, avtomobil ishlab chiqarish, simsiz telekommunikatsiya operatorlari sanoatlarini tashkil etishimiz va rivojlantira olish imkoniga egamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Farmonovna, E. A. (2021). Prospectuses for the Development of National Handicrafts in Uzbekistan. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 12, 85-92.
2. Эргашева, А. (2021). GLOBALLASHUVNING HUNARMANDCHILIK ISTIQBOLIGA TA'SIRI. Центр научных публикаций (buxdu. uz), 8(8).
3. Ergasheva, A. (2020). Кичик бизнесда инновацион фаолият ва уни ривожлантириш масалалари. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).